

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

Proyecto de investigación para el Banco Interamericano de Desarrollo titulado “Estudio sobre el impacto de la COVID-19 en el mercado de trabajo. Una aproximación para América Latina y el Caribe”.

A continuación, se recogen publicaciones que resultan afectas al ámbito temático de dicho proyecto, conforme a participación en foros académicos y medios de comunicación por parte de los miembros del equipo investigador, que está formado por Juan Manuel García García, Fernando Castelló Sirvent y Pablo Blasco Bocigas.

La producción científica que se refiere incluye comunicaciones en congresos, libros de investigación y publicaciones académicas en revistas de impacto sujetas a revisión por pares. Por su parte, la transferencia de conocimiento y resultados de investigación incluye artículos técnicos monográficos, así como intervenciones en prensa requeridas por los medios como expertos analistas.

1. Producción científica

- Bocigas, P. B. (2010). Social Capital: Definition, Dimensions and Measurement. In *Intellectual Capital and Technological Innovation: Knowledge-Based Theory and Practice* (pp. 249-270). IGI Global.
- Bocigas, P. B., López, J. E. N., & Sáez, P. L. (2010). El efecto mediador del capital social sobre los beneficios de la empresa: una aproximación teórica. *Cuadernos de estudios empresariales*, 20, 11.
- Calderón, H., Fayos, T., & García, J. M. (2018). SMEs' dynamic learning capabilities in international public procurement. *The Journal of Modern Project Management*, 5(3).
- Calderon, H., Fayos, T., Garcia-Garcia, J.M. (2018). What barriers are SMEs facing today in international public procurement?
- Castello-Sirvent, F. (2016). Spanish Real Estate Bubble: A Classroom Experiment. *Multidisciplinary Journal for Education, Social and Technological Sciences*, 3(2), 185-202.
- Castelló-Sirvent, F., & Roger-Monzó, V. (2018). "ACEC: Analizando, conectando, experimentando y creando políticas públicas". XXXII Congreso Anual AEDEM hacia la mejora social, económica y empresarial: Avances multidisciplinares en innovación, turismo e ingeniería. 6, 7 y 8 de junio, 2018. Academia Europea de Dirección y Economía de la Empresa. Gandía, Valencia (España).
- Castelló-Sirvent, F., & Santos-Rojo, C. (2019). "Efectos de la declaración de laboralidad sobre la eficiencia económico-financiera de modelos de negocio de plataformas de economía colaborativa". Congreso Interuniversitario OIT-Organización Internacional del Trabajo sobre el futuro del trabajo. 8-9 de febrero de 2019. Sevilla. Universidad de Sevilla.
- Castelló-Sirvent, F., & García-García, J. M. (2019). "Soft Skills: An analysis of their employability possibilities in the context of the fourth industrial revolution". INTED 2019. 13th annual International Technology, Education and Development Conference. 11th-13th of March, 2019. Valencia (Spain). IATED - International Academy of Technology, Education and Development.

- Castelló-Sirvent, F., Roger-Monzó, V., & García-García, J. M. (2019). Deep impact: a longitudinal analysis of the presence of think tanks in the press during the crisis and the recovery period. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 1-20.
- Castelló-Sirvent, F., & Roger-Monzó, V. (2019). "Globalización y Derechos Humanos: Análisis de su representación mediática en países Latam durante el período 2009-2018". CEDH2019. I Conferência Euroamericana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos - OIT, 100 anos depois. 14, 15 e 16 de outubro. Coimbra (Portugal).
- Castelló-Sirvent, F., Roger-Monzó, V., & García-García, J. M. (2020). "International economic policy: A fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis on think tanks in the press". ACIEK 2020. 11th Academy of Innovation, Entrepreneurship, and Knowledge Conference Madrid (Spain). OKRE - Observatory of Knowledge Research.
- Castelló-Sirvent, F., García-García, J.M., & Izquierdo-Morejón, J. (2020). El mercado de trabajo de Cheste y su comarca. Ayuntamiento de Cheste, Valencia (España).
- Fayos Gardó, T., Calderón García, H., & García García, J. M. (2018). ¿A qué barreras se enfrentan hoy las pymes en el mercado de las licitaciones públicas internacionales? *Boletín económico de ICE, Información Comercial Española*, 2018, num. 3106, p. 49-64.
- Roger-Monzó, V., & Castelló-Sirvent, F. (2020). Think tanks españoles: análisis longitudinal de su presencia en medios nacionales e internacionales (2004-2018). *El profesional de la información (EPI)*, 29(3).
- Safón, V., & Castelló-Sirvent, F. (2018). Asociaciones empresariales valencianas: presencia digital e impacto en la sociedad. In *València y su economía: un modelo sostenible es posible* (pp. 123-138). Vicerektorat de Participació i Projecció Territorial. Publicacions de la Universitat de València.

2. Transferencia de conocimiento y de los resultados de investigación

Blasco Bocigas, P. (2017). “#GAFAnomics: alumbrando el nuevo mundo”. Sintetia.com

<https://www.sintetia.com/gafanomics-alumbrando-el-nuevo-mundo/>

Blasco Bocigas, P. (2017). “La dimensión infinita”. Solow en el Parnaso. EIDiario.es

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/solow-en-el-parnaso/dimension-infinita_132_3615615.html

Blasco Bocigas, P. (2017). “La UE diseña un mercado único de pagos a partir del año 2018”. Diario BEZ.

<https://www.bez.es/105557785/Mercado-unico-pagos.html>

Blasco Bocigas, P. (2018). “Fintech Banking: el horizonte tecnológico de la nueva banca”. Revista Global AFI. Núm. 185. Julio 2018.

<http://www.empresaglobal.es/EGAFI/descargas/1775079/1601148/fintech-banking-el-horizonte-tecnologico-de-la-nueva-banca.pdf>

Carvajal, R. (2020). La COVID-19 aleja el objetivo de crecimiento del 7% anual en los países en desarrollo. La Razón.

<https://www.larazon.es/economia/20200706/jshvypkj6nayhphiy4cxmbkvm.html>

Castelló-Sirvent, F., & Roger-Monzó, V. (2017). “La incertidumbre del futuro”. Solow en el Parnaso. EIDiario.es

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/solow-en-el-parnaso/incertidumbre-futuro_132_3099726.html

Castelló-Sirvent, F., & Izquierdo Morejón, J. (2017). Xixona, una estrategia de desarrollo. Diario Información.

<https://www.diarioinformacion.com/alacanti/2017/01/31/xixona-estrategia-desarrollo/1855276.html>

Castelló-Sirvent, F. (2019). El futuro del trabajo. Rethink. ESIC Business & Marketing School.

<https://www.esic.edu/rethink/tecnologia/el-futuro-del-trabajo>

Castelló-Sirvent, F. (2019). ¿Preparados para la próxima crisis económica? Rethink. ESIC Business & Marketing School.

<https://www.esic.edu/rethink/comercial-y-ventas/preparados-para-la-proxima-crisis-economica>

Castelló-Sirvent, F. (2019). Estrategia y sostenibilidad. Estudios de Economía y Empresa. Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

<http://economia-empresa.blogs.uoc.edu/es/estrategia-y-sostenibilidad/>

Castelló-Sirvent, F. (2020). When the plane goes into a spin: crisis management and turnaround design strategy. Rethink. ESIC Business & Marketing School.

<https://www.esic.edu/rethink/comercial-y-ventas/when-the-plane-goes-into-a-spin-crisis-management-and-turnaround-design-strategy>

Castelló-Sirvent, F., Roger-Monzó, V., & García-García, J. M. (2020). “Think tanks: los influyentes jugadores en el tablero político y social”. Solow en el Parnaso. EIDiario.es

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/solow-en-el-parnaso/think-influyentes-jugadores-tablero-politico_132_1003334.html

Castelló-Sirvent, F. (2020). COVID-19: Importante y urgente. Rethink. ESIC Business & Marketing School.

<https://www.esic.edu/rethink/management/que-es-lo-importante-y-lo-urgente-en-tiempos-de-covid-19>

Castelló-Sirvent, F. (2020). ¿Qué podemos esperar de la economía española en las próximas semanas? Cambio 16.

<https://www.cambio16.com/que-podemos-esperar-de-la-economia-espanola-en-las-proximas-semanas/>

Castelló-Sirvent, F. (2020). Coronavirus y los riesgos de contagio a la economía. Directivos & Gerentes.

<https://directivosygerentes.es/digital/digital-talent/actualidad/coronavirus-economia-esic>

García-García, J. M., Izquierdo Morejón, J., Castelló Sirvent, F., & Mínguez Vela, A. (2017). “El mercado de trabajo... y todo lo demás”. Solow en el Parnaso. EIDiario.es

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/solow-en-el-parnaso/mercado-trabajo_132_3636003.html

Mateo, J. J., & Ferrero, B. (2020). La crisis obliga al Gobierno a revisar sus proyectos de rebajas fiscales. El País.

<https://elpais.com/espana/madrid/2020-04-12/la-crisis-obliga-al-gobierno-a-revisar-sus-proyectos-de-rebajas-fiscales.html>

Pérez, F. (2020). El BCE despliega todo su arsenal y lanza un salvavidas a los países más endeudados. ABC.
https://www.abc.es/economia/abci-despliega-todo-arsenal-y-lanza-salvavidas-paises-mas-endeudados-202003220244_noticia.html

Reyes, O. (2020). Todos los sectores sucumben al coronavirus. La Razón.
<https://www.larazon.es/economia/20200322/2jmmnmggzgzg3veenlo7tor55hi.html>

Veneyto, V. (2020). Las estrategias de saneamiento empresarial, clave para salir de la crisis más rápidamente. Valencia Plaza.
<https://valenciaplaza.com/las-estrategias-de-saneamiento-empresarial-clave-para-salir-de-la-crisis-mas-rapidamente>